

PEDAGOGICAL SCIENCES

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF TEACHING WRITING AND WRITTEN SPEECH IN ENGLISH IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Alimov F.,

Andijan State University, Uzbekistan, 170100, Andijan, st. University, 129

Fakhrutdinova R.

Kazan Federal University, Russia, 420008,

Kazan, st. Kremlin, 18

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ ПИСЬМА И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Алимов Ф.Ш.,

Андижанский государственный университет, Узбекистан, 170100, г.Андижан, ул.

Университетская, 129

Фахрутдинова Р.А.

Казанский Федеральный Университет, Россия, 420008,

г. Казань, ул. Кремлевская, 18

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7495350>

Abstract

The article discusses the analysis of the problems of teaching writing and writing of Uzbek students in teaching English in the context of digitalization.

Аннотация

В статье рассматривается анализ проблем преподавания письма и письменной речи узбекских студентов в обучении английскому языку в условиях цифровизации.

Keywords: writing, digitalization, written language, analysis, coding, differential differences, spelling, skills.

Ключевые слова: письмо, цифровизация, письменная речь, анализ, кодирование, дифференциальные различия, орфография, навыки.

Введение. Проблемы связанные с трудностями обучения в узбекской аудитории студентов нефилологических факультетов письменной речи на английском языке требуют тщательного анализа с целью улучшения эффективности методической системы усовершенствования письменной речи студентов нефилологических факультетов, особенно в условиях цифровизации образовательного процесса вуза, так как цифровые технологии позволяют объединить в цифровой форме текст, графическое и видеоизображение, речевое и музыкальное сопровождение вместе с информационной технологией. Выявление трудностей, возникающих при обучении студентов нефилологических факультетов письму на английском языке, анализ их с научной точки зрения на лингводидактической основе, поиск эффективных приемов формирования и развития навыков письменной речи студентов, постановка их на научное обоснование является одним из вопросов, который необходимо решить. В методической литературе о «письме и письменной речи» уточняется, что термин «письмо» также включает значение «письменная речь», что можно найти такие точки зрения и в зарубежной литературе. В ней письмо трактуется как «средство обучения» и «письмо как цель». Естественно, это вызывает ряд проблем, связанных с методической организацией обучения иностранному языку. В период

после обретения независимости переход на латиницу сблизил английскую и узбекскую графическую систему, но это не означает, что дифференциальные различия были устранены. Если принять во внимание разницу между буквами в узбекском языке и английскими эквивалентами орфографических правил, то можно увидеть, что обучение письму в английском языке должно быть специально организовано, потому что звуко-буквенные отношения в узбекском языке отличаются от звуко-буквенных отношений в языке английском. Это создает трудности для записи, а любая форма трудностей является источником ошибок.

Письменная речь также считается самостоятельным видом речевой деятельности, средством записи мыслей с помощью письменных знаков. Когда письмо трактуется как вид речевой деятельности, имеется в виду письменная речь. Поэтому при обучении письменной речи требуется выявление специфических особенностей терминов «письмо» и «письменная речь» и дифференцированный подход к ним, а также к анализу ошибок, допускаемых обучающимися при обучении письму и письменной речи. Это поможет классифицировать ошибки, связанные с английским письмом, изучить причины данных ошибок и найти способы их преодоления.

Цель исследования. Письмо состоит из письменных графических кодов (символов) на всех языках, и кодирование этой информации в письменной форме представляет собой сложную деятельность, специфическую для каждого языка. Известный ученый Н.И.Жинкин показывает две характерные черты механизма письменной речи. Первый - составлять слова из букв, а второй - готовить письменную информацию, составляя фразы и предложения из слов. Если проанализировать его с точки зрения изучения английского языка, то согласно первому компоненту механизма письменной речи учащиеся обязаны усвоить английские буквы, их написание (конфигурацию), затем различать произношение букв и их чтение на слова и выучить орфографические правила.

В родном языке в сознании дошкольника формируется акустический образ букв и слов. Поэтому ребенок может вести коммуникативный диалог на родном языке, но поскольку графический образ букв и слов еще не сформирован, он не может общаться письменно. В школе он узнает графические образы звуков речи, которые обычно слышит в быту, воплощенные в буквах, и в его сознании формируется ассоциативная связь между звуками и буквами. У студента, изучающего английский язык, не сформирован ни акустический, ни графический образ английских букв. Вот почему ему приходится начинать все сначала. Это создает трудности не только в обучении письму и письменной речи, но и в обучении устной речи на английском языке.

Несмотря на то, что студенты филологических факультетов вузов в школе изучали иностранный язык (английский), мы видим, что ассоциативная связь между акустическим и графическим образами английских букв сформирована слабо. Это вызывает трудности в развитии письменной речи на английском языке, запоминании акустических образов слов и их записи, что приводит к путанице и ошибкам. Поэтому при обучении письму на английском языке каждую букву, слово, фразу нужно много практиковать в устной речи. Преподавателям иностранных языков и авторам учебников следует уделять этому достаточно внимания. Примером такого подхода является серия учебников, изданных для российских школ под редакцией А.П.Старкова и Ричарда Диксона. В них письмо на иностранном языке изучается только после прохождения устной вводной части.

Материал и методы исследования. Как известно, орфография учит правилам использования графических знаков языка на письме, а орфографические правила в английском и узбекском языках различны. Это, естественно, создает орфографические трудности в обучении письму. У пишущего человека можно наблюдать движения рук, однако органы артикуляции также участвуют в этом процессе, но слабо. В написании диктанта ярко выражены зрительные ощущения и руководящие движения, однако в написании сочинения зрительное чувство и двигательное движение разгра-

ничены. Но в обоих случаях имеется движение органов речи, только это происходит на слабом уровне во внутренней речи.

Уместно выделить три типа трудностей в обучении узбекских студентов письму на английском языке.

1. Несоответствие звуко-буквенных отношений;
2. Трудности, возникающие из-за различий в каллиграфии;
3. Трудности с правилами чистописания.

Обычно обучение письму начинается с обучения буквам. Это требует тщательного анализа дифференциальных признаков в родном и иностранном языках.

Так, после формирования ассоциации активных связей между конфигурацией английской буквы «b» и чтением (bi:) необходимо привести пример. Например: bench, bell, и т.п. Различие между произношением английских согласных C c, G g, H h, W w, R r по алфавиту и произношением внутри слова представляет трудности для студентов-узбеков, поскольку буквы C c G g имеют два разных чтения: Cc-(k) и (s); G g -(g) и (dz).

Особенно большие трудности у узбекских учащихся вызывают гласные буквы. Они произносятся по-разному в четырех разных типах слогов, которые отличаются от алфавитного произношения. Это вызывает ошибки в их записи. Графемы в обоих языках имеют много общего. Однако некоторые согласные буквы (W w, R r, U u) и диграфы (ee, ea, au, oo, т. е. ou, oa) представляют трудности и являются источником ошибок при письме. Правильная ассоциация между английскими буквами и звуками, которые они обозначают, обеспечивает полноту и ясность акустического образа слова. Нарушение ассоциации между буквой и обозначаемым ею звуком приводит к нарушению акустического образа слова и вызывает появление ошибок. Это особенно важно в диктанте.

Полисемические свойства букв в чтении также являются источником ошибок, основанных на звукобуквенных отношениях в письме. Например, буква «s» в узбекском языке читается только как [s], но в английском языке она имеет два разных чтения, такие как [s] (sell, sack) и [z] (is, his, bags). Его чтение как [z] вызывает неправильную ассоциацию у узбекских учащихся, в результате этого вместо буквы «s» студенты могут написать графическое изображение буквы «z», соответствующее акустическому образу [z].

Кроме того, наличие синонимичных букв в английской и узбекской графических системах также является источником ошибок. Например, звук [k] в узбекском языке представлен только буквой Kk, а в английском языке он также выражается буквами k, ck, c (kit-cat, sack). В английском языке буквосочетания sh, -tion, -sion читаются (произносятся) [ʃn]. Например, wish, competition, mission. Также буквосочетания ch, tch, произносятся как [tʃ], что представляет определенные трудности для студентов-узбеков в написании диктанта и выражении мысли на английском языке.

В связи с этим особенно большие трудности создает ассоциативная связь между акустическим образом гласных и их графическим изображением. Например, дифтонгу [ei] обычно соответствует чтение буквы «а» в открытом слоге: made, take. Кроме того, этот дифтонг представлен такими диграфами, как ei, (play), eu (they), ei (eight), ai (trail). Иными словами, акустический образ дифтонга [ei] имеет ассоциативную связь с акустическими образами диграфов типа буквы «а», ai, au, eu, ei. В узбекском языке букве Аа идентичен только звук [a], что соответствует графическому образу английской буквы Аа, то есть один акустический образ имеет ассоциативную связь с одним графическим образом. Поэтому наличие синонимичных буквенных обозначений и представление одного звука через несколько графических символов (букв и буквосочетаний) являются одним из источников трудностей в обучении английскому письму. Таких примеров, связанных с другими гласными звуками ([e], [o:], [ju:] и т. д.), много. Кроме того, некоторые буквы и буквосочетания в английском языке не произносятся, т.е. не читаются в слове, что вызывает большие трудности при обучении английскому письму. Примером тому могут служить случаи, когда английские буквы «е», «i», «gh» не читаются в конце и в середине слов: take, made, eight, sight и т. д.

Результаты исследования и их обсуждение.

Таким образом, когда мы анализируем ошибки, возникающие в обучении английскому письму с точки зрения соотношения звука и буквы, мы видим, что причиной возникновения ошибок являются следующие факторы:

1. Отсутствие количественного соответствия между акустическим образом буквы и их графическим образом, который выражается в двух формах:

а) представлением одного звука несколькими буквами или сочетаниями букв;

б) различным произношением одной буквы, т.е. одна гласная и согласная буква читается по-разному;

3. Отсутствие произношения некоторых букв и буквосочетаний в словах.

В обучении письму отсутствие или несформированность акустических и графических образов между печатными и письменными вариантами букв, а также прописными и строчными буквами (печатными и письменными формами и тех и других) также вызывает трудности в письменном выражении мысли на английском языке. Разница между письменными и печатными буквами настолько велика, что в некоторых случаях можно подумать, что и те, и другие имеют свою графическую систему. Ассоциации между ними, необходимые для письма, образуются непросто, поэтому целесообразно учить писать слова с помощью вырезанных букв или трафарета, чтобы установить ассоциативную связь между графическим образом буквы и их акустическими изображениями. Основной целью обучения каллиграфии является формирование автоматизма в написании английских букв красиво и орфографически правильно.

В ряде случаев сопоставление графического изображения букв, данных в латинском алфавите узбекского языка, с графическим изображением подобных букв в английском языке помогает преодолеть трудности в каллиграфии. Таким образом, иногда можно использовать положительный письменный опыт родного языка в обучении письму на английском языке. Иногда студенты путают в написании такие буквы, как g-j, p-b, s-z, k-g, t-d. Причиной этого является нарушение ассоциативной связи между их графическим и акустическим образом, и это связано с неправильным произношением букв.

Трудности в обучении письму связаны с английской орфографией. Основной целью обучения орфографии является знание правил образования слов, связанных с буквами и звуками, и создание ассоциативных связей между графическими образами слов и зрительными и слуховыми (звуковыми) образами. В английском языке можно встретить множество слов, где звуковой образ не соответствует графическому. Иногда они не соответствуют правилам орфографии, поэтому такие слова (tour, tournament, write, right, measure и т. д.) вызывают трудности у студентов.

Следует отметить, что в настоящее время разница в возрасте между изучающими английского языка также создает трудности в обучении письму. Молодежь привыкла использовать в письме печатные буквы, а старшее поколение больше склонно к письменным буквам. Но в настоящее время буквы, используемые в письменных текстах (особенно в различных переписках с зарубежными странами), состоят из смешанного набора букв между печатными и письменными. Это вызывает вопрос, с чего начинать обучение английскому письму: с письменной или печатной формы? Если анализировать корреспонденции в английском языке в настоящее время, то в заполнении бланков (форм) требуются печатные буквы. Также когда лектор хочет показать написание слова в аудитории, он использует печатные буквы. В настоящее время в зарубежных странах в таких ситуациях на доске пишут слова с печатными буквами. Из этого можно делать вывод, что целесообразно начать обучение письму с графического образа печатной буквы.

Тот факт, что продуктом письменной речи является письменный текст, требует от изучающих английский язык формирования письменных навыков в реализации письменной речи. Однако многолетний опыт преподавания, беседы со студентами и тесты, проведенные для определения уровня сформированности навыков письма и письменной речи, а также результаты анализа письменных работ студентов показывают, что сформированность навыков письма и письменной речи у студентов в английском языке не соответствует желаемому. Из анализа диктантов стало ясно, что английская орфография, различное чтение гласных в разных типах слогов, сочетания гласных и согласных, написание диграфов, два разных произношения некоторых согласных и отсутствие произношения гласной “e” в конце слова вызывают большие трудности у

студентов-узбеков. Все это, безусловно, отрицательно сказывается на правильном понимании содержания составленных ими текстов на английском языке. В большинстве случаев письменная речь ограничивается письменным выражением того, что сказано устно. Однако письменная речь имеет свои структурно-смысловые особенности, которые отличаются от устной речи.

Студентам групп, изучающих английский язык на факультетах истории, узбекского языка, физики, математики, химии и биологии, физической культуры, задавали вопросы, связанные с письмом и письменной речью, с целью определить их отношение к письму и письменной речи, а также уровень сформированности навыков письма и письменной речи. Полученные ответы анализировались с точки зрения орфографии, грамматики, мотивированности студентов и были классифицированы на основе таких критериев, как индивидуальные особенности, интерес.

В результате анализа было установлено, что студенты нефилологических факультетов допускают ошибки в следующих ситуациях.

1. Ошибки, связанные с письмом, в частности:
 - а) неумение писать гласные буквы, диграфы, некоторые согласные и буквосочетания;
 - б) ошибки в написании букв из-за различных произношений некоторых букв (гласные и согласные);
 - в) неправильное написание слов в результате различной ассоциативной связи между акустическим и графическим образом букв;
 - г) опущение в письме произнесённых букв или сочетаний букв.
2. Ошибки, связанные с письменной речью:
 1. Неумение делить текст на части, связанные по смыслу;
 2. Неумение продолжить высказанную мысль;
 3. Отсутствие логической связи между предложениями в тексте;
 4. Отсутствие последовательности в описании картинки;
 5. Неумение связать предложения с содержанием в составлении текста с использованием ключевых слов.

Выводы. На современном этапе возрастает роль иностранных языков в развитии нашей страны. При обучении иностранному языку на нефилологических факультетах основное внимание уделено содержанию учебного материала и изучению языковых структур, однако преподавание его с точки зрения коммуникативной направленности игнорируется.

Использование коммуникативного метода в обучении иностранному языку предполагает организацию формирования речевых навыков на основе речевых ситуаций. Этот метод создает мотивацию

к обмену информацией, интеллектуальному развитию личности и обучению, а также способствует обучению обратной связи в образовательном процессе.

Наличие обратной связи в письменной речи также создает условия для индивидуального подхода к личности студентов и использования внутренних возможностей памяти студентов, а активизируя их, формирует осознанное отношение к использованию письменной речи в своей будущей профессиональной деятельности. Письменная речь характеризуется тем, что она представляет собой сложный психофизиологический процесс и отличается от устной речи структурной широтой, полнотой предложений, ясностью мысли, систематичностью выражения и наличием больших количеств связующих элементов. Письмо состоит из письменных графических кодов на всех языках, что представляет собой сложную психофизиологическую деятельность, имеющую особенность письменного кодирования информации. С точки зрения обучения языку требуется дифференцированный подход к письму и письменной речи, и правомерно рассматривать письмо как первый этап развития письменной речи.

Поскольку продуктом письменной речи является письменный текст, необходимо найти пути преодоления ошибок в тексте. Связь между процессом составления письменного текста и процессом мышления студентов находит свое отражение в письменном тексте. Письменный текст также помогает определить качество этого мыслительного процесса. Рассмотрение письменной речи не только как средства обучения английскому языку, но и как цели позволит студентам использовать письменную речь как средство письменного общения в их будущей профессиональной деятельности. В методической организации обучения письменной речи необходимо разрабатывать методы и формы обучения с учетом указанных выше специфических особенностей письма и письменной речи и связанных с ними трудностей.

Список литературы:

1. Амирова Т. А. Функциональная взаимосвязь письменного и звукового языка – М., 1985. – 286 с.
2. Жалолов Ж.Ж. English language teaching methodology. – Т.: Фан ва таълим нашриёти. 2015. – Б.11
3. Жинкин Н.И. Механизмы речи. 3-е изд. – М., 1991. – С. 370.
4. Старков А.П., Ричард Диксон. English. 2nd Year./Английский язык. – М.: Астрель, 2001. – 272с.
5. Юсупов У.Қ. Инглиз ва ўзбек тилларининг чоғиштирма лингвистикаси. Академнашр. – Т., 2013. – 288 б.